

Imigração italiana em Taubaté de 1888 a 1898/1900: família Indiani

Jonathan de Lima Silva

Resumo

O presente trabalho busca compreender o processo migratório italiano, os motivos que levaram à essa migração, tanto pelo lado dos italianos, de sair do seu local de origem e buscar melhores condições de vida no Brasil, como do governo brasileiro, analisando o que o levou a realizar políticas visando a entrada de imigrantes. Há um recorte importante: a análise da família Indiani, desde sua chegada ao Vale do Paraíba, até suas contribuições na construção do casarão no Quiririm, fortalecendo o assentamento no local, que hoje é um museu aberto para visitação.

Palavras-chave: Imigração – Italiana – Quiririm – Museu

Abstract

The present work seeks to understand the Italian migration process, the reasons that led to this immigration, both on the side of the Italians to leave their place of origin and seek better living conditions in Brazil, and to analyze what led the Brazilian government to carry out policies aimed at the entry of immigrants. And an analysis of the Indiani family, since their arrival in the Paraíba valley, to their contributions in the construction of the mansion in Quiririm, strengthening the settlement in the place, which today is an open museum for visitation.

Keywords: Immigration – Italian – Quiririm- Museum.

Introdução

O presente trabalho busca, principalmente, fazer uma breve análise sobre os motivos que levaram as diversas famílias a migrar para o Brasil, quais atividades eles vieram a

realizar, quais eram os incentivos que o governo brasileiro fornecia ao imigrante. Além disso, fazer um enfoque na família Indiani e seu estabelecimento na região do Quiririm.

No capítulo I há uma análise da migração italiana, enfatizando o contexto dos motivos que levaram os italianos a vir para o Brasil, destacando as principais cidades de destino, as atividades que vieram a realizar e os incentivos do governo brasileiro para a imigração.

No capítulo II, levando em consideração que a imigração italiana ocorreu durante um longo período, por diversas regiões do Brasil, este trabalho será delimitado a estudar a chegada da família Indiani em Taubaté, no ano de 1888. Vieram para Taubaté para trabalhar nas lavouras cafeeiras no bairro do Barreiro. Posteriormente foram para a região do Quiririm e, junto com outras famílias, fundaram o núcleo Italiano no Quiririm. Foram vários os motivos que levaram ao movimento emigratório: a Itália estava sofrendo com o desemprego, alto índice populacional, poucas terras cultiváveis e a obrigatoriedade do serviço militar. Foi em 1870, aproximadamente, que os italianos começaram a vir para o Brasil, tendo, esse fluxo, aumentado a partir da década de 80 do século XIX.

A política migratória no Brasil, facilitava a vinda de migrantes, porque o governo já estava ciente da abolição da escravatura. Enquanto isso, a Itália, recém unificada, era o país mais pobre da Europa, com uma grande população. A abolição da escravatura já estava ocorrendo em vários países; na América do Sul o Chile foi o primeiro país a abolir a escravidão, em 1823. Porém, desde 1807 a Inglaterra já havia proibido o comércio e tráfico de escravos e fiscalizavam a costa da África. A marinha inglesa liberou centenas de escravos que seriam comercializados, mas isso não mudou o fato de centenas de Africanos terem sido escravizados no século XIX.

Segundo Hutter (1987), a política de imigração no Brasil sofreu várias modificações em 1880. Era grande a necessidade de mão-de-obra para as lavouras cafeeiras que se expandiam constantemente. E visto que o processo de abolição da escravidão estava cada vez mais próximo, precisavam repor os trabalhadores nas lavouras.

Conforme o que foi exposto acima, antes da abolição da escravatura no Brasil, já sabia-se que diversos países estavam abolindo o tráfico de escravos e objetivando a libertação de pessoas ainda sob a condição de escravidão. A aquisição e manutenção de escravos diminuiu-se exponencialmente por conta das fiscalizações; já se sabia que os dias de escravidão no Brasil estavam contados.

Esse é o motivo pelo qual anos antes da abolição da escravatura, já havia políticas visando a vinda de migrantes para suprir a mão-de-obra nas lavouras cafeeiras e outras atividades ligadas ao setor primário.

Por outro lado, um dos países mais aptos, dadas as condições econômicas e sociais a liberar trabalhadores era a Itália. Recém-unificada, embora faltasse ainda a anexação de alguns territórios, em 1870, a Itália se encontrava entre os países mais pobres de alto índice de população. O excesso de população, a falta de terras cultiváveis, provocava uma distorção na oferta e procura de mão-de-obra. (HUTTER 1987)

Os Vênetos representam 30% do total de migrantes, na sequência foram os habitantes de Campânia, Calábria e Lombardia. O principal destino desses então migrantes, era nas fazendas de café em São Paulo e os núcleos de colonização, localizados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo.

Os diversos grupos de migrantes foram para diferentes regiões do Brasil, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo que, a parte que ficou em São Paulo, se concentrou no interior, nas cidades de Caçapava, Jacareí e Taubaté.

O Quiririm era um bairro rural do Município de Taubaté sem importância econômica, com grande parte de sua área em terras localizadas nas várzeas do Rio Paraíba e seu afluente rio Quiririm, sujeitas a enchentes periódicas e sem condições de aproveitamento para lavouras de café. (LORENZO, 2002, p.5).

Segundo Indiani (2008), sobre a viagem da Itália para o Brasil, foi muito difícil deixar a pátria, pois nem todos da família emigraram. A separação foi triste e para os que partiram seria uma grande aventura sair de seu país de origem e ir para um outro tão distante. Queriam ir em busca de melhores condições de vida e dar uma vida melhor aos filhos, ter propriedades, casa boa, boas escolas.

No início da imigração, muitos foram os incentivos para a vinda dos emigrantes. Pagavam-lhes o transporte, a moradia, e os emigrantes iam diminuindo essas dívidas mediante o trabalho. Normalmente os fazendeiros priorizavam contratar famílias grandes, mas dependia da quantidade necessária de trabalhadores para cada fazenda. Contratavam famílias de acordo com o número de membros em cada família para realização de determinados serviços. No

Vale do Paraíba, na maioria das vezes, trabalhavam nos cafezais, devido as condições propícias do solo para esse cultivo. Mas, com o tempo, muitos dos que pagaram suas dívidas viraram comerciantes ou pequenos empresários. Trabalhadores do setor da agricultura da colônia do Quiririm, por exemplo, aproveitaram o potencial hídrico da proximidade do rio, com as terras baixas, para o plantio do arroz, enquanto algumas famílias se dedicaram à fabricação de corda, de tijolos e outros itens.

No começo da imigração, os contratados não tinham o direito de escolher o local de trabalho, a localidade era procedência do fazendeiro, podia ser de muitos lugares, como Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, Vale do Paraíba etc. No caso da minha família, meu avô veio para Taubaté, no Vale do Paraíba, na fazenda do Barreiro, também conhecida fazenda do Quilombo, de propriedade do Coronel Benedito Marcondes de Matos. (INDIANI, 2008, p.17)

Segundo Indiani (2008) a viagem era muito demorada, muitas vezes passavam por escassez de água, o que tornava precária a higiene pessoal. Quando o imigrante chegava tinha o direito de ficar na hospedaria, mas não podia ficar mais que 6 a 8 dias, pois eram muitos os que chegavam e constantemente.

A Família Indiani foi destinada a vir para o Vale do Paraíba. No primeiro momento, a família Indiani se fixou no bairro do Barreiro, constituindo um núcleo com mais de quarenta famílias, e em 1890 se estabeleceram em Quiririm, construindo uma fábrica de corda e tijolos, além de se dedicarem ao plantio de arroz por conta da topografia da região que era de várzea e próxima com o rio, o que dificultava o plantio do café, mas facilitava o cultivo do arroz.

Segundo Indiani (1997) a família iniciou a construção do casarão na região central do Quiririm, no período entre 1897 e 1903. No degrau da escada foi marcado o ano em que foi finalizado “1903”.

O núcleo colonial do Quiririm foi a única colônia oficial de Taubaté. Foi implantada em 1890, com uma série de colônias instaladas nas regiões cafeeiras de São Paulo formando um conjunto de núcleos que fizeram parte da política de incentivo à imigração que o Ministro da Agricultura,

Conselheiro Antonio Prado, promoveu a partir de 1885, destinada a atender aos interesses dos cafeicultores da região Oeste paulista. Entre as medidas tomadas, constavam incentivos financeiros para os fazendeiros que cedessem áreas a serem loteadas para a implantação dos núcleos coloniais. (LORENZO, 2002, p.5).

Os imigrantes poderiam ir para diversos locais no Brasil, de acordo com a necessidade dos fazendeiros. Das famílias que vieram para o Vale do Paraíba, a maioria ficou nas cidades de Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá.

Segundo Indiani (1997) a região do Quiririm foi doação do DR. Francisco de Paula Toledo, que fez um acordo com o ministro da agricultura, cedendo metade de suas terras para os imigrantes italianos, que saíram do Barreiro e se fixaram nessa região. E o restante de suas terras foi vendido aos imigrantes remanescentes. Até hoje a maioria dos moradores são descendentes de italianos.

Alguns aspectos são únicos no distrito do Quiririm, como a festa italiana, composta por diversos pratos, com diversos tipos de massas, na fachada de estabelecimentos costumam colocar fotos de suas famílias, e muitas das casas antigas são feitas na arquitetura do estilo do norte da Itália. Estes e outros aspectos fazem o distrito do Quiririm, uma região próxima do centro da cidade de Taubaté, ser ao mesmo tempo tão "longe" em suas diferenças de costumes.

A quantia certa de imigrantes que aqui chegaram é incerta. Eu vou colocar aqui os nomes das famílias que meu pai contou-me e de algumas que conheci no meu tempo, ficando ainda até hoje os sobrenomes de algumas delas. São elas: Indiani, Bacci, Barbieri, Bettoni, Bila, Bocalari, Bottan, Bottossi, Cadorini, Corbani, Crozariol, Dragoni, Gadioli, Ganassali, Giovanelli, Guarnieri, Lipi, Mascastropi, Malfredini, Mariotto, Montesi Mazzini, Naldi, Ponsoni, Pelogia, Viccini, Pistili, Ronconi, Rossi, Sávio, Scarensi, Sgarbi, Soldi, Taino, Turci, Valério, Vaquelli, Vialta, Zanin e Zanini. (INDIANI, 2008, p.17,18).

A casa foi construída no estilo das casas do norte da Itália, com o revestimento da parede em barro, pintado a cal colorido, e na entrada, pintura de castelos medievais e aldeias italianas, expressando uma espécie de nostalgia, para se sentirem em casa e lembrar de suas origens.

Com a morte dos patriarcas em 1940, alguns dos filhos foram se mudando. Por volta de 1950 permaneceram no casarão apenas dois irmãos: Libero e Caetano Indiani. Em 1958 o casarão foi desocupado. A partir daí inicia seu período de deterioração. Com o passar dos anos, a falta de manutenção foi comprometendo a estrutura do sobrado, que ficou cheio de rachaduras; uma situação precária.

Em 1985 o casarão foi declarado de utilidade pública e a partir de 1993 se iniciou a reforma com a campanha de conscientização. Em 1995 a obra foi iniciada e em 1996 o museu foi inaugurado. Apesar das reformas, a estrutura do prédio é a original, com os quatro vasos da entrada em forma de taça.

Diversas partes do casarão ainda são originais, tendo apenas passado por revitalização. O sobrinho de Basílio Indiani replantou as espécies de vegetação da época (roseira, jasmim, hortênsia e café). As pinturas sofreram com a ação do tempo, causada pelo processo erosivo. Os trabalhos foram preservados e as pinturas revitalizadas logo após a reforma, iniciada pela entrada principal do prédio. Os oito cômodos, praticamente sem a pintura por causa da ação do tempo, foram revitalizados sob a responsabilidade de dois arquitetos: Ernani e Álvaro Luiz.

Em 2019 iniciou-se a reforma expográfica do museu. A pintura decorativa foi restaurada, a iluminação foi melhorada e foram construídas novas estruturas para a exposição do acervo do museu.

O primeiro nome do Quiririm foi “Além Paraíba”. No século XIX recebeu o nome que tem até hoje, em referência ao rio Quiririm, localizado à margem do rio Paraíba do Sul. O nome Quiririm significa "lugar de sossego e repouso onde a chuva dorme”.

Segundo Indiani (1997) quando sua família chegou à cidade de Taubaté, inicialmente se instalaram junto a outros italianos, no bairro do Barreiro, para trabalhar na fazenda de café e, depois de alguns anos, foram para o Quiririm. Visto que a região do Quiririm seria inviável para o plantio do café, por ser uma região de várzea,

aproveitaram desse potencial hídrico, por ter proximidade com o rio que passa por Quiririm, e iniciaram a plantação de arroz. Enquanto isso, alguns familiares se dedicaram a instalar uma olaria para construção de tijolos, visto o crescimento da cidade e a necessidade deles para as diversas construções. Outra parte se dedicou à fábrica de cordas.

No final do ano de 1888 o jornal italiano publicava diversas matérias, acusando o modo como os imigrantes italianos eram tratados no Brasil. (BEIGUELMAN, 1968, p.146). O tratamento dos fazendeiros com os colonos era análogo ao dado os escravos, com exceção de não serem postos em senzalas e nem na forca. Eram, porém, submetidos ao trabalho árduo e o modo de vida era bem simples, habitando em casas de chão batido. Nessa época, no Brasil, a maioria da população utilizava trabalho escravo nos cafezais, sendo que, com a abolição da escravatura e a entrada de migrantes no mercado de trabalho assalariado (a maior parte era de italianos) o tratamento dos patrões para com os empregados era, muitas vezes, denunciado, pois havia maus tratos, trabalhos demasiadamente árdus e com pouco descanso. As viagens muitas vezes eram custeadas pelos fazendeiros.

Para pagar por isso e por outras dívidas em relação aos fazendeiros os migrantes trabalhavam um tempo. Após pagar todos os custos relacionados à viagem, muitas vezes iam para as cidades, trabalhar como marceneiros, ferreiros, alfaiates e no comércio em geral. Para o governo isso era muito ruim, pois deixavam de contribuir economicamente na região. Quando facilitaram a compra dos lotes que foram cedidos para o governo e vendidos aos imigrantes puderam realmente se fixar no local e continuar cultivando suas terras após pagar todos os custos da viagem e o auxílio que foi dado para manter sua família. Com esse novo modelo de imigrantes como proprietários de suas terras, eles se fixavam nas atividades das lavouras, e com o tempo as terras seriam próprias. Com isso garantiam suas moradias definitivas e por outro lado os fazendeiros garantiam o controle das terras e da produção.

Segundo Indiani (1997) a Società 30 di Aprile é uma instituição formada por descendentes de imigrantes italianos de Quiririm, e tem como objetivo a preservação das tradições históricas, sociais, religiosas, por meio de estudos e da implantação de um museu da imigração, sendo de grande importância para manter a memória dos antigos colonos do Quiririm, principalmente o casarão Indiani, que foi uma referência na época, e mais tarde transformado em museu. Até hoje o casarão impressiona.

Apesar de ter passado por reformas, se percebe o modo de construção da época que fora feito no modelo das casas da Itália, os moveis, máquina de escrever, sendo assim de grande enriquecimento para todos, pois faz parte da matriz cultural brasileira.

De acordo com Indiani (1997), no início de 1889 já se fazia o levantamento da quantidade de terrenos municipais disponíveis à fundação do núcleo colonial. O Dr. Francisco de Paula Toledo estabeleceu um convênio com o Ministério da Agricultura, visando fundar o núcleo colonial da fazenda do Quiririm, cedendo metade de suas terras ao governo. Desta forma foi que os primeiros italianos conseguiram adquirir suas glebas de terras e progressivamente se tornaram autônomos.

Outros fazendeiros também começaram a se movimentar no sentido de colocar famílias de imigrantes “como proprietários, mediante venda a longo prazo, com cláusulas garantidas, a fim de ficarem sempre providos de trabalhos certos e sem perigo de serem desencaminhados” (O Noticiarista, 20/jan./1889), o que demonstra de certa forma uma preocupação dos fazendeiros em manter o controle das terras e da produção. (apud INDIANI, 1997, p.10).

No Vale do Paraíba foram encontrados dois tipos de colônias: particulares e oficiais em diversos municípios. Nas colônias particulares, os colonos vinham para trabalhar em terras alheias pelo sistema de parceria e, mais tarde, como assalariados, enquanto nas colônias oficiais, que eram organizadas pelo Estado, os imigrantes recebiam lotes de terras para poder cultivar.

Segundo Emília Viotti, os sistemas de parceria consistiam em o fazendeiro contratar o colono na Europa e trazê-lo para a sua fazenda, geralmente de café, pagando-lhe a viagem e o transporte até a fazenda. Essas despesas e mais uma certa quantia para a manutenção do colono e de sua família eram adiantadas pelo proprietário até que o colono, já estabelecido, pudesse pagá-lo. Cada família recebia uma quantidade de cafeeiros para cultivar, colher e beneficia, podendo ainda cultivar alguns dos alimentos necessários para o seu sustento, em lugares pré-determinados pelo proprietário (geralmente entre os pés de café). Após a venda do café colhido, o fazendeiro se obrigava a pagar ao colono a metade do lucro líquido obtido sobre o que o camponês produziu. (apud INDIANI, 1997, p.24).

Entre o fazendeiro e colono constava no contrato que o colono deveria se conduzir disciplinadamente, não podendo abandonar a fazenda sem avisar e saldar todas as suas dívidas. Esse sistema de parceria levou ambas as partes ao descontentamento, optando pelo sistema de assalariamento. (Indiani,1997). Segundo o jornal Correio Paulistano entre todos os imigrantes no Brasil em 1888, a maioria foi de italianos chegando a mais de sete mil, seguido dos portugueses, austríacos entre outros. E segundo Indiani (1997) o desconforto das casas de pau-a-pique e chão batido se assemelhava a senzalas. Os lucros eram baixos comparados aos débitos e à dificuldade de comprar mantimentos pela distância de se chegar à cidade, o que os obrigava a comprar nos armazéns da fazenda, a preços altíssimos, levando-os a cair em um sistema de dívidas difíceis de saldar.

Segundo Indiani (1997) além do custo da viagem, também era dado um adiantamento para manter sua família e eram cobrados juros de 6% a partir da data do adiantamento, o que resultava em anos de trabalho para que o colono conseguisse saldar todas as suas dívidas.

Sendo Quiririm uma subsede da cidade de Taubaté, depois da doação do local deixou de ser uma área sem uso e por causa do cultivo dos colonos contribuiu para o enriquecimento do município com o cultivo de arroz e com o aumento de sua produção.

Uma comunidade onde, além de italianos, brasileiros, portugueses, turcos, franceses e russos possuem engenhos: de arroz (2); café (1) e moinho de fubá (1); fábricas: de macarrão (3), de corda (2), de vassouras (2) e de formicida (1); olarias (3), casas comerciais (7); perfazendo uma renda anual de 126:855\$000 RS, além da produção de arroz (após a drenagem das várzeas), café, milho, batata, etc; 3 escolas: 2 estaduais (masculino e feminino) e 1 particular. (INDIANI, 1997, p.12 e 13).

Segundo Indiani (1997) em 1899 existiam duas escolas no Quiririm, uma masculina e outra feminina, “armazéns de secos & molhados”, olarias de Gaudêncio Idiano e uma fábrica de *sulphureto de carbono* (a “formicida” de Quiririm) de José Benedito Marcondes de Matos. E não parou por aí. Após 17 anos de sua fundação

oficial, os dados de 1907 são significativos: 1.140 habitantes, 220 famílias de diferentes nacionalidades, sendo que a grande maioria eram famílias italianas.

A Società 30 di Aprile comparece ao XII Simpósio de História do Vale do Paraíba para apresentar aos historiadores, pesquisadores e estudantes da região os seus objetivos culturais e, principalmente, chamar a atenção para a importância da preservação das tradições ainda mantidas pelos descendentes de italianos, que se radicaram na colônia agrícola de Quiririm, em Taubaté. Participam dela os descendentes de italianos, simpatizantes nas mais diversas profissões, dentre os quais também estudantes de história e outros que residem no distrito de Quiririm, moradores do litoral norte e vale do Paraíba. Futuramente a società poderá estabelecer sub-sedes. (INDIANI, 1997, p.9).

O Vale do Paraíba até 1870 era a região mais rica do país, quando a produção do café entrou em declínio. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, entrando em vigor a lei do Ventre Livre em 1871 e mais tarde com a abolição da escravatura em 1888, ficou iminente a necessidade de mão-de-obra na região, o que incentivou a imigração, de acordo com Indiani (1997, p. 28).

A região do Quiririm teve ciclos econômicos distintos: o da lavoura e o industrial. No início a região não facilitava o plantio do café, que na época era o grande ápice, mas com a chegada dos imigrantes, perceberam a região de terras baixas e de várzeas e aproveitaram para desenvolver o cultivo de arroz e abertura de algumas pequenas fabricas (Indiani, 1997, p.28). Segundo Indiani (1997) essa região continuou sendo uma região muito próspera com a chegada das indústrias na proximidade. A partir de 1952, a criação da Rodovia Presidente Dutra facilitou a chegada de Volkswagen, Ford e Mecânica Pesada.

Um dos principais objetivos da “*Società 30 di Aprile*” é de não deixar morrer as memórias, de valores materiais e imateriais. Começaram com a reforma do casarão para a construção do museu, com a publicação do livro, propagando o conhecimento e favorecendo outras pessoas à realizar trabalhos nesta área, para que todas as pessoas pudessem conhecer um pouco dessa riquíssima história que faz parte de nossa matriz cultural.

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos que foram empregados no desenvolvimento da pesquisa estão estruturados nas seguintes etapas: Na primeira, foi realizado um levantamento bibliográfico, a fim de compreender o processo de imigração italiana. Num segundo momento, a coleta de dados sobre os motivos que fizeram os italianos virem para o Brasil, se desenvolveu através de consultas a referências bibliográficas que abordam a imigração italiana no Quiririm.

Na sequência do artigo discutir-se-á sobre as bases teóricas do trabalho, para depois contextualizar os resultados e discussões sobre a temática da imigração italiana no Brasil, na região do Quiririm. Desde a instalação das famílias, atividades exercidas para o seu sustento, modos de representação cultural: música, culinária, arquitetura, buscando compreender a apropriação do espaço e os conhecimentos trazidos pelos imigrantes, agregando a nossa cultura.

RESULTADOS

Por esta pesquisa, percebe-se que a imigração italiana que ocorreu no Brasil, após a abolição da escravidão, é resultado das situações desfavoráveis em que os imigrantes estavam expostos na época em seu país de origem. Ao migrarem para outros lugares, esses sujeitos buscam uma realidade onde possam ter trabalho, terras próprias, dar uma vida melhor para a família e fugir das tensões de guerra na Europa. Uma grande parte dos imigrantes, após pagar os custos de suas viagens aos fazendeiros, se dirigia em busca de outras atividades como o comércio, fábricas de tijolos e corda, ferreiro etc.

Houve grande diversidade, no que diz respeito aos fazendeiros contratantes dos imigrantes, conforme a pesquisa apontou muitos deles sofreram maus tratos pelos fazendeiros e retornaram à Europa, após o término da primeira guerra. Outros se estabeleceram, como no caso da família Indiani, e abriram fábricas, restaurantes e até hoje seus descendentes mantêm os negócios da família.

As relações das famílias italianas, com o município de Taubaté foi de ajuda mútua, pois obtiveram um local para estabelecer suas famílias, em troca trouxeram consigo uma vasta experiência de trabalho no campo. Na questão da cultura diversos hábitos que se integraram a matriz cultural brasileira: como a vestimenta, culinária, música, arquitetura no estilo do norte da Itália. Ajudaram a povoar a região no Quiririm com diversas atividades de todos os setores da economia nas diversas plantações, fábricas e comércio. E em troca obtiveram, com o tempo, terras próprias, com o solo fértil e longe de guerras.

Os resultados obtidos através desta pesquisa, são diversas contribuições trazidas pelos italianos, conforme citados acima, que agregou a nossa cultura e nossos costumes, como o de comer as diversas massas, a festa italiana que é feita no Quiririm todos os anos com pratos típicos, a vestimenta e as músicas. Além do casarão Indiani, que se tornou o museu do Quiririm e tem toda essa riqueza de história sendo preservada. No antigo casarão é disponibilizada a história das primeiras famílias a povoar o Quiririm, a primeira banda formada pelos italianos e a primeira sala de aula.

Enfim, excluindo as principais matrizes culturais brasileiras (indígena, portuguesa e africana), dos povos que vieram para o Brasil após o fim da escravidão, os principais foram os italianos, por conta de diversos motivos já citados anteriormente. A maioria destas famílias se fixou na região Sudeste, principalmente. E hoje muitos desses descendentes fazem o movimento contrário, tiram a cidadania italiana e voltam para a Europa, em busca de melhores condições de vida e salário por conta da valorização do Euro em comparação ao Real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversas foram as contribuições oriundas da migração dos italianos no Brasil no século XIX e como foi a fixação destes povos em Taubaté SP, como as práticas religiosas de devoção a santos, a culinária italiana com as massas em geral, os hábitos de comer panetone no Natal, seus conhecimentos no campo, diversos modos de lidar com as terras e prática no plantio, visto a extensão territorial da Itália, portanto os métodos de plantio precisavam ser eficazes.

A imigração italiana no Brasil ocorreu em um período em que precisávamos de mão-de-obra, e os italianos passavam por tensões de guerra, falta de empregos e terras inférteis e almejavam terras próprias. Contudo esse movimento foi importante para a população de ambos os países, enquanto alguns povos da Itália voltaram para seu País de origem no término da guerra, o restante da população continuou no Brasil, assim constituindo famílias e muitos de seus descendentes permaneceram até hoje no distrito de Quiririm, com essa história sendo guardada e transmitida através do museu da imigração italiana e da “*Societa 30 di aprile*”.

Contudo, hoje em dia a cultura do arroz e agricultura em geral vem sofrendo dificuldades, pela concorrência no campo com os grandes produtores do agronegócio e dividindo sua economia entre o campo e as indústrias instaladas nas últimas décadas.

REFERÊNCIAS

INDIANI, Jose. **Os italianos em Quiririm e minhas memórias**. Bauru: canal projetos editoriais, 2008.

SANTOS, Rogéria et al; GADIOLI, Luiza; PISTILLI José. **Società 30 di Aprile: Quiririm presença e história italiana**. Taubaté: Vogal editora,1997.

HUTTER, Lucy. **Imigração italiana: aspectos gerais do processo imigratório**. São Paulo: Jornal do imigrante, 1987.

BEIGUELMAN, Paula. **A grande imigração em São Paulo**. 1968.